

CHET TILIDA GRAMMATIKANI O'RGATISH TAMOYILLARI

Qo'chqorova Zaynabxon Furqat qizi

*Samarqand viloyati Past Darg'om tumani 39-umumiy o'rta ta'lim
maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi*

Annotasiya: Maqolada grammatikani o'rgatish tamoyillari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: grammatika, tamoyil, til materiali, prinsip, chet tili, reproduktiv ko'nikmalar, reseptiv ko'nikmalar, Grammatik ko'nikma.

Grammatik til materiali ham muayyan uslubiy prinsiplarga ko'ra o'rgatiladi. Chet til grammatikasini o'rgatishda quyidagi prinsiplarga suyanib ish ko'rish tavsiya etiladi. Grammatik mexanizmlarni shakllantirish prinsipi. Chet til grammatikasini o'rgatish deganda, nutqning grammatik mexanizmlarini shakllantirish tushuniladi. Chet tildagi nutqning grammatik mexanizmlari uch tarkibli bo'lib, ko'nikma, material va umumlashmadan iborat. Grammatik mexanizmlarni egallashda nutq faoliyatining avtomatlashgan tarkibiy qismlari bo'lmish grammatik ko'nikmalar aloqida o'rin tutadi. Grammatik ko'nikmalar og'zaki/yozma nutqning reproduktiv va reseptiv ko'nikmalari tarzida shakllanadi. Grammatik ko'nikma amallari qoidaga tushadigan umumlashmalardan tashkil topadi, ya'ni ularning tarkibida grammatik mavxum otlar albatta bo'ladi. Grammatik ko'nikmalarni hosil qilishda umuman ko'nikmamalarni rivojlantirishning qonuniyatlari, ya'ni amallarni bajarish (mashqlari zarurligi, ko'nikmalarning avtomatlashuvi, ularni faoliyat tarkibiga kiritish, interdeferensiya va transpozitsiya kabilar hisobga olinadi. Chet til grammatik ko'nikmasini shakllantirish metodikasini ishlab chiqishda nutq

faoliyati turlarining xususiyatlari va ona tili, ikkinchi til hamda chet til grammatik qurilishi orasidagi munosabatlar bilan bog‘liq qiyinchiliklar e‘tiborga olinadi.

Nutqning grammatik mexanizmlarini o‘rgatishda, bir tomondan, o‘quvchilarning ona tiliga suyanishlari, ikkinchidan, chet tildagi nutq jarayonida ona tilining salbiy ta‘sirini bartaraf etish lozim:

a) qoida ona tilida ta‘riflanadi, unda grammatik hodisalarning ma‘nosi hamda qo‘llanilish xollari ifodalanadi. Grammatik ko‘nikma tarkibidagi amallar majmui yordamida o‘zlashtiriladigan fikrlash operatsiyalarini o‘rgatish chog‘ida ona tili zarurdir;

b) reproduktiv ko‘nikmalarni rivojlantirishda ona tilining salbiy ta‘sirini bartaraf etishga ona tili tufayli sodir bo‘ladigan grammatik amallar va fikrlash operatsiyalarini almashtirish, o‘zgartirish sistemalari va tanlash usullarini ishlatish orqali erishiladi. Bu mashqlar tanlashda hamda qoidalar mazmunida o‘z aksini topadi. Ona tilining salbiy ta‘siridan kelib chiqadigan qiyinchiliklarning oldini olish uchun tarjimali va tarjimasiz mashqlar bajariladi;

v) chet tildagi nutq jarayonidan ona tilining ishtirokini bartaraf etishga fikrlash operatsiyalarining kamayib borishi va qo‘llanmay qo‘yilishi tufayli erishiladi. Buning uchun nutqiy na‘munalar va ko‘rgazmalilikdan foydalanish, chet tilda qoidalarni tasvirlash (reproduktiv ko‘nikmalarni egallashda) va grammatik elementlarni tanib olish va farqlashga qaratilgan fikrlash operatsiyalariga mos gapni ona tiliga tarjima qilish (reseptiv ko‘nikmalarni o‘rganishda) yordam beradi. Grammatikaga oid fikrlash operatsiyalarining kamayib borishi bilan asta-sekin tarjimaga o‘rin qolmaydi.

Chet tildagi nutqning grammatik mexanizmlarini o‘rgatish mazmunining ikkinchi tarkibini — yordamchi so‘zlar, fleksiyalar tashkil etadi. Uni o‘zlashtirish ham aniq va mustahkam timsollar xosil qilishni talab etadi. Bu ish ko‘nikma amallarini egallash bilan birga olib boriladi, shuningdek, materiallarni

eslab qolish, xotirada saqlash, yoddan chiqarmaslik imkonini yaratishga qaratiladi. Nutqning grammatik mexanizmlarini egallashning uchinchi tarkibi — umumlashmalar material va amallar asosida o‘zlashtiriladi. Umumlashmalar induktiv yo‘l bilan o‘rganiladi. Tushunchalarni o‘rganib olish ikki bosqichli jarayondir: a) o‘quvchilar mashq bajarganda amaliy qoidalarni tushunib oladilar; b) grammatik amallarni va nutqda ishlatiladigan materialni umumlashma tarzida bilib oladilar.

1. Kommunikativ yo‘nalganlik prinsipi: a) grammatik ko‘nikma nutq faoliyati turlarining tarkibida o‘zlashtiriladi; b) ko‘nikmani xosil qilishning dastlabki bosqichidagina maxsus grammatik mashq rejalashtiriladi.

2. Grammatikani amaliy o‘rganish prinsipi. Og‘zaki yoki yozma nutq uchun zarur va, shu bilan birga, yetarli grammatik hodisalargina o‘rganiladi. Chet til darslarining boshlanishidayoq narsalarning nomini atash ehtiyoji tug‘iladi, ya’ni «ruchka», «kitob», «parta» kabi so‘zlarni chet tilda aytishga to‘g‘ri keladi. Demak, ot oldida «artikl» atalmish grammatik xodisani qo‘llash zarur bo‘ladi. Til o‘rganuvchi tegishli mashqlarda grammatik amallarni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jamol Jalolov. Chet til o‘qitish metodikasi.
2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
3. M. Xodjayev, M. Qahhorova. Chet til o‘qitish metodikasi – T.: 2012